
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 721.021

DOI 10.5281/zenodo.6809568

ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

UNDERGROUND BUILDINGS: ARCHITECTURAL FEATURES WITHIN THE FRAMEWORK OF INNOVATIVE GREEN TECHNOLOGIES

АДЫШКИНА КРИСТИНА ВИКТОРОВНА,

студент,

Московский государственный строительный университет.

КОРЯГИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,

студент,

Московский государственный строительный университет.

ADYSHKINA KRISTINA VIKTOROVNA,

student,

Moscow State University of Civil Engineering.

KORYAGINA ANASTASIA IGOREVNA,

student,

Moscow State University of Civil Engineering.

В данной статье анализируется проблема особенностей архитектуры заглубленных зданий в рамках применения инновационных «зеленых» технологий. Рассмотрено влияние человека на природу: крупные промышленные предприятия, неорганизованные свалки, неустанно растущее число автомобилей – все эти факторы и целый ряд других исключительно негативно сказываются на чистоте и безопасности среды, в которой мы живем. В условиях сложной экологической ситуации применение «зеленых» технологий представляется наиболее значимым и актуальным. В результате сделан вывод о том, что возведение заглубленных зданий на данный момент времени является одним из наиболее предпочтительных вариантов применения альтернативных технологий и максимально возможного сохранения окружающей среды в рамках процессов строительства.

This article analyzes the problem of the features of the architecture of buried buildings in the framework of the application of innovative "green" technologies. The influence of man on nature is considered: large industrial enterprises, unorganized landfills, a relentlessly growing number of cars – all these factors and a number of others have an exceptionally negative impact on the cleanliness and safety of the environment in which we live. In a difficult environmental situation, the use of "green" technologies seems to be the most significant and relevant. As a result, it is concluded that the construction of buried buildings at the moment is one of the most preferred options for the use of alternative technologies and the maximum possible preservation of the environment within the construction processes.

Ключевые слова: заглубленные здания, «зеленые» технологии, альтернативные технологии, архитектура, экология, окружающая среда, ландшафт, экостроительство.

Key words: buried buildings, "green" technologies, alternative technologies, architecture, ecology, environment, landscape, eco-construction.

Экологические факторы и проблемы с течением времени становятся все более серьезными и актуальными, и поистине охватывают все человечество. Именно поэтому столь важно прийти к успешному решению проблем рационального использования топливно-энергетических ресурсов, поскольку данный процесс не только во многом определит дальнейшее развитие мирового сообщества, но и сохранит среду его обитания, то есть окружающий мир.

Одним из наиболее эффективных и простых в использовании инструментов представляются элементы «зеленой» архитектуры, так называемые «зеленые» технологии, благодаря которым можно снизить воздействие человеческого фактора на окружающую среду, сократить потребления материальных и экономических ресурсов, таким образом разгружая природную среду [1].

Именно поэтому в последнее время все большую актуальность и популярность приобретают принципы экостроительства, применяемые в процессе возведения подземных и заглубленных зданий, которые частично или полностью погружены в грунт. Кроме того, подобного типа здания стали одним из первых направлений, реализуемых в рамках «зеленой» архитектуры, и, являясь примером применения энергоэффективной архитектуры в мире.

Подобная энергоэффективность проявляется в том, что постройка максимально эффективна за счет погружения в грунт: на глубине примерно двух метров, если речь идет о средней полосе, среднесуточная температура составляет порядка 10–17 градусов как, в зимний, так и в летний периоды года. Подобное расположение здания обеспечивает зданию сохранение тепла зимой, и достаточную комфортную прохладу летом.

Следует отметить, что заглубленные здания, которые каждому человеку более знакомы под названием землянки, в свое время появлялись практически во всех странах мира и являлись традиционными для европейских государств, Китая, доколумбовой Америки, Африки, а также для территорий Востока и Аравийского полуострова. Популярность и столь широкая распространенность подобного вида жилья определялись его сравнительной простотой в реализации и исключительной дешевизной. Действительно, в отличие от более серьезных архитектурных объектов, для землянок никаких специфических или дорогостоящих материалов не требовалось.

Несмотря на развитие технологий и появление новых инновационных техник, заглубленные здания начинают возвращаться в нашу жизнь и набирают все большую популярность, особенно в странах Европы и Северной Америки, где проводится наиболее активная политика по защите окружающей среды.

Особенно широко постройки подобного типа начали распространяться в США, где коттеджи с применением заглубленных технологий стали наиболее популярными после окончания энергетического кризиса семидесятых годов 20-го столетия. В соответствии со статистическими данными, приведенными американскими учеными, себестоимость возведения наземных и заглубленных коттеджей существенно не отличается, причем заглубленные строения помогают в большей мере сохранить энергию на старте их эксплуатации: экономия энергозатрат может достигать 30–60%, что является действительно впечатляющими показателями, учитывая тот факт, что никаких энергосберегающих дополнительных технологий не применяется.

Таким образом, одним из наиболее выгодных элементов в зданиях подобного типа является экономия энергии, которой удастся добиться при выборе в пользу подобного типа зданий. Действительно высокие показатели в данном вопросе могут быть достигнуты только при условии соблюдения целого ряда правил и требований, к которым можно отнести правильное место выбора для будущего строительства, рациональные решения в плане планировки и конструирования, использование профессионального и точного инженерного оборудования, а также благоустройство и дальнейшее озеленение выбранного участка.

Подобный эффект значительного энергосбережения появляется, прежде всего, потому, что дом становится защищенным толстым слоем грунта со всех сторон. Этот аспект является наиболее важным потому, что грунт на значительной глубине (5–8 метров) не промерзает даже зимой и сохраняет сравнительно постоянную температуру в любое время года. Таким образом, расположенные под землей помещения сохраняют достаточное количество тепла зимой и остаются достаточно прохладными во время жаркого лета.

Существует несколько видов заглубленных зданий, которые отличаются друг от друга в зависимости от глубины их заложения. В соответствии с данным критерием можно выделить следующие виды заглубленных зданий: полузаглубленные (отвальные), заглубленные (мелкого и глубокого заложения) и врезанные в склоны.

Еще больше повысить энергетическую эффективность сооружения можно при грамотном выборе используемых альтернативных инструментов и механических систем, которые в том числе повысят и комфорт непосредственного проживания. К примеру, представляется наиболее актуальным применение солнечных батарей и коллекторов, систем ледяного кондиционирования, геотермальных тепловых насосов (используют естественное тепло земли) и т. п. [2].

Особенно актуальными и перспективными для подобного типа построек являются системы солнечного отопления. Их исключительная значимость и экономическая эффективность определяются низкими показателями потребления тепла и высокими показателями сохранения тепла в пределах самого здания. Однако при использовании технологий и систем солнечного отопления, необходимо учитывать, что они являются достаточно объемными и громоздкими, и становятся своеобразными элементами всей конструкции дома. Поэтому в процессе возведения заглубленных зданий особенно важно учитывать их еще на этапе проектирования для того, чтобы максимально выгодно и эффективно расположить и ориентировать свой дом и земельный участок [3].

В рамках данного исследования особенно значимо упомянуть и другой пример используемых в процессе строительства и эксплуатации дома альтернативных механических систем, которые оказывают непосредственное влияние на всю структуру дома – это сложная и прочная система геотермальных тепловых насосов. Насос подобного типа представляет собой специфическое устройство, с функцией переноса тепловой энергии, забирающейся от теплоотдатчика с низкой температурой, которой чаще всего является сама окружающая среда, в теплоприемник с высокой температурой, то есть в сам дом.

В отличие от других теплогенераторов, которые работают исключительно на топливе (бензине) или электроэнергии, данный тип забирает тепло непосредственно из самой земли или подземных грунтовых вод, если таковые на участке имеются, и передает его напрямую в дом. Особая значимость отопления посредством тепловых насосов в рамках заглубленного экоддома определяется не только их экономической выгодностью и простотой установки, но еще и тем, что в рамках такого строения их возводить гораздо быстрее и проще, чем в домах, которые располагаются исключительно над землей.

Все необходимое оборудование и технические элементы располагаются, преимущественно, под землей, а искусственные насыпи или естественные формы и особенности ландшафта могут выступать в качестве своего рода формообразующих факторов. Использование

насыпных грунтовых коллекторов помогает более лаконично и гармонично вписывать существующую постройку в реалии окружающего ландшафта, еще раз подчеркивая значимость и ключевые принципы архитектуры, возводимой по органическому принципу [4].

Как было указано ранее, все энергетические системы альтернативного характера, которые могут активно применяться в процессе возведения и дальнейшего функционирования дома, в определенной степени оказывают влияние на проектные решения. Следует заметить, что подобное влияние зачастую является достаточно незначительным. Вместе с тем, предполагается необходимым проводить глубокую оценку всех существующих альтернативных систем, оценивать все плюсы и минусы их использования в конкретной постройке. Благодаря подробной и конструктивной оценке возможно добиться их наиболее выгодного и эффективного включения в проект будущего дома.

С точки зрения экологии, стоит отметить, что заглубленные дома являются исключительно «интересными», причем не только тем, что способствуют сбережению энергоресурсов, но также и тем, что позволяют использовать для возведения практически все территории и особенности ландшафтов, которые по многим причинам могут быть непригодными для размещения наземных построек. Кроме того, застройки заглубленных домов, которые располагаются в областях и районах, загруженных плотной типовой застройкой, придают пространству более экологичный и зеленый вид, что во многом разгружает городской ландшафт, обогащает пространство кислородом, очищает его от пыли и других загрязнений, а также создает благоприятную среду для живых организмов.

Здания подобного типа представляются наиболее предпочтительными в тех районах, где естественный ландшафт имеет недостаточную степень озеленения, и наоборот, в наиболее озелененных районах заглубленный дом представляется наиболее безопасным и эффективным, поскольку он будет гармонично вписываться в существующую окружающую среду, а не нарушать ее [5].

Таким образом, можно утверждать, что заглубленные здания и сооружения в рамках современной непростой экологической ситуации, представляются наиболее актуальными и безопасными для окружающей среды, прежде всего, потому, что они возводятся с непосредственным учетом ее особенной, и не нарушают в столь же серьезной степени, как надземные постройки, существующий ландшафт. Кроме того, в процессе возведения подобных зданий используются так называемые «зеленые», то есть альтернативные технологии, которые не только являются более выгодными с экологической точки зрения, но и в большей степени снижают отрицательное влияние деятельности человека на окружающую среду.

Несмотря на достаточно широкую популярность на Западе и несомненную экологическую и экономическую выгоды, постройки подобного типа в рамках нашего государства будут приживаться еще достаточно длительное время, как и разработка стандартов в области «зеленой» архитектуры. Однако самое главное, что в нашей стране уже существуют, пусть и единичные факты постройки зданий с применением «зеленых» технологий. Такие здания пропагандируют значимость применения альтернативных возможностей в строительстве и подводят наше государство к началу «зеленой» эпохи [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильвицкая С.В. Экологический и междисциплинарный подход в научно-исследовательских работах магистрантов и аспирантов на кафедре архитектуры // Материалы международного научно-практического форума, посвященного 235-летию со дня основания ГУЗ. «Землеустройство и кадастр недвижимости: проблемы и пути их решения». М.: ГУЗ, 2014. 328 с.
2. Ильвицкая С.В., Поляков И.А. Этапы развития архитектуры и природы как единой системы // Естественные и технические науки. 2014. №11–12(78). С. 443-444.

3. Милашечкина О.Н., Ежова И.К. Энергосберегающие здания. Саратов.: СГТУ, 2006, 75 с.
4. Васильев Г.П., Шилкин Н.В. Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в теплонасосных системах // АВОК. 2003. №2. С. 52-62.
5. Кукушкина Л.А., Ильвицкая С.В. Архитектура заглубленных зданий. // Архитектура и время. 2016. №6. (дата обращения: 15.03.2022)
6. Кукушкина Л.А., Ильвицкая С.В. Роль системы сертификации «Зеленых стандартов» в современной архитектуре России // Сборник научных трудов «Современные аспекты решения актуальных проблем землепользования». М.: ГУЗ, 2017. (дата обращения: 19.03.2022)

© Адышкина К.В., Корягина А.И., 2022.